

POKISTONDA ARMIYANING DEMOKRATIK INSTITUTLAR BILAN ALOQALARI XUSUSIYATLARI

Mamatqulov Sirojiddin Xusan o'g'li

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti, katta o'qituvchi,
Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD).

sirojiddinmamatqulov0@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada Pokiston siyosiy tizimida qurolli kuchlarning tutgan o'rni va ularning demokratik institutlar bilan o'zaro aloqalari xususiyatlari tadqiq etiladi. Tadqiqot davomida mamlakat mustaqillikka erishganidan buyon armiyaning siyosiy jarayonlarga, parlament, sud hokimiyati va ijroiya organlariga ko'rsatgan ta'siri tahlil qilingan. Maqolada harbiy diktatura davrlari va gibrid demokratiya sharoitida fuqarolik-harbiy munosabatlarining transformatsiyasi, armiyaning milliy xavfsizlik va tashqi siyosatdagi dominantlik roli hamda bu holatning barqaror demokratik institutlar shakllanishiga to'sqinlik qiluvchi omillari ochib beriladi.

Kalit so'zlar: Pokiston, qurolli kuchlar, demokratik institutlar, fuqarolik-harbiy munosabatlar, harbiy elita, gibrid rejim, siyosiy transformatsiya, milliy xavfsizlik, parlamentarizm, hokimiyat balansi, harbiy diktatura.

Pokistondagi demokratik institutlar va armiyaga oid munosabatlar tizimi mamlakat siyosiy tarixida murakkab va ko'p qirrali jarayon sifatida namoyon bo'ladi. Mustaqillikdan keyingi yillarda fuqarolik boshqaruvi institutlari, xususan parlament, sud tizimi va siyosiy partiyalar, o'z funksiyalarini barqaror amalga oshirish imkoniyatiga ega bo'lmagan sharoitda harbiy elitaning siyosiy tizimdagi roli keskin kuchaygan. Ushbu davrda armiyaning siyosiy institutlarga aralashuvi nafaqat xavfsizlik va strategik masalalar bilan bog'liq, balki demokratik institutlarning institutiynal mustaqilligini cheklash va siyosiy qarorlar qabul qilish mexanizmlarini shakllantirish bilan ham namoyon bo'lgan.

Shuningdek, demokratik institutlar va armiya o'rtasidagi munosabatlar tizimi o'zaro bog'liqlik va qarama-qarshilik elementlarini o'zida mujassamlashtirgan. Ichki siyosiy beqarorlik, mintaqaviy xavfsizlik tahdidlari hamda geosiyosiy strategik manfaatlar armiyaning siyosiy tizimdagi dominantligini mustahkamlashga olib keldi. Shu bilan birga, demokratik institutlar o'z faoliyatini davom ettirish uchun moslashuvchan mexanizmlarni ishlab chiqishga majbur bo'ldi, bu esa mamlakat siyosiy tizimida harbiy va fuqarolik institutlari o'rtasidagi murakkab o'zaro ta'sirni kuchaytirdi. Natijada, demokratik institutlar va armiya o'rtasidagi munosabatlar tizimi Pokiston siyosiy jarayonining institutiynal barqarorligi va evolyutsion rivojlanishiga sezilarli ta'sir ko'rsatdi.

1999-yil oktyabrda harbiy to'ntarish natijasida quruqlikdagi qo'shinlar shtabi boshlig'i general Parvez Musharraf mamlakatda hokimiyatni egallab, federal vazirlar mahkamasi rahbari M. Navoz Sharifni iste'foga chiqardi. 2002-yilda general mamlakat prezidenti etib saylandi; 2007-yil 28-noyabrgacha u bir vaqtning o'zida oliy harbiy va davlat lavozimlarini egalladi. Pokistonning eng yangi tarixidagi to'rtta harbiy to'ntarish bir xil ssenariy asosida, ammo ichki va tashqi siyosiy voqealarga moslashtirilgan holda amalga oshirilgan¹. Boshlangan qayta qurish, ba'zan esa siyosiy-institutsional mexanizmlarning buzilishi nafaqat mamlakatning ichki va tashqi siyosatiga, balki harbiy isteblishmentga ham ta'sir ko'rsatdi. Generallik ko'pincha joylarda qo'llab-quvvatlashning yo'qligi sababli mamlakatni bir markazdan boshqarishda qiyinchiliklarga duch keldi; u yoki bu siyosiy partiya yoki partiyalar guruhi timsolida ittifoqchi izladi. Hokimiyatni qo'lga olishning dastlabki oylaridagi eyforiya

¹ Москаленко В.Н. Политическая роль пакистанской армии. // Армия и власть на Ближнем Востоке: от авторитаризма к демократии. – М.: Научное издание, 2002. – С. 355.

har doim umumiy saylovlar, fuqarolik hokimiyati institutlarining ishlashi, parlament ritorikasi, siyosiy partiyalar, kasaba uyushmalari, talabalar tashkilotlari va boshqalarning faolligi kabi ajralmas xususiyatlarga ega bo'lgan davlat boshqaruvining qonuniy shakliga o'tishning ko'p yillik variantlarini izlash bilan almashdi.

General P. Musharraf (1999-2008) boshchiligidagi harbiy-fuqarolik rejimi ham bundan mustasno emas edi. 2000-yillarning birinchi o'n yilligida harbiylar asosiy (80-yillardan boshlab) kuchlarini yo'qota boshladilar. XX asr) ning eng yaqin ittifoqchisi bo'lgan o'ng diniy partiyalar. Ular Pokiston Tolibon harakati (DTP) isyonchilariga qarshi kurashda generallikni qattiq tanqid qildilar, Afg'oniston bilan chegaradagi qabilalar zonasida jangarilarga qarshi harbiy kampaniyalarni qo'llab-quvvatlamadilar.

Konstitutsiyaga kiritilgan 17-tuzatish (boshqaruvning prezidentlik shaklini tasdiqladi), hokimiyatning ijro etuvchi, qonun chiqaruvchi tarmoqlarini bir joyga to'plash va bir vaqtning o'zida quruqlikdagi qo'shinlar shtabiga qo'mondonlik qilish general P. Musharrafga mamlakatni yagona harbiy-fuqarolik markazidan samarali boshqarish bo'yicha kutilgan natijani bermadi. U tarafdorlarning ijtimoiy bazasini kengaytirish va shunga mos ravishda fuqarolik boshqaruvi yo'lida mamlakatda yangi siyosiy ittifoqchilarni izlash zarurati bilan to'qnash keldi.

2008-yil fevral oyida Pokistonda mamlakatdagi barcha siyosiy partiyalar rahbarlari ishtirokida umumiy parlament saylovlari bo'lib o'tdi. Unda sobiq muxolifatdagi Pokiston xalq partiyasi (PXP) g'alaba qozondi. Quruqlikdagi qo'shinlar shtabi boshlig'i general Ashraf Kiyani boshchiligidagi harbiy isteblishment saylov kampaniyasi natijalarini qo'llab-quvvatladi. Federal armiya uning timsolida Pokiston Konstitutsiyasining 243-moddasiga sodiqligini va keyingi ichki siyosiy jarayonlarga betarafligini tasdiqladi². Keyingi 2008 - 2013-yillar (2010-yil - konstitutsiyaga 18-tuzatish) - prezidentlik respublikasidan parlament respublikasiga o'tish davri, viloyatlarga ko'proq huquqlar berish, barcha asosiy siyosiy partiyalar ishtirokida qonun chiqaruvchi va ijro etuvchi hokimiyat organlarini faollashtirish. Bu generallik bilan mamlakatning o'ng doiralari o'rtasidagi keyingi munosabatlarga o'z ta'sirini ko'rsatdi.

2008-yilda parlamentning yangi tarkibi dastlabki kunlardan oq harbiylarning davlat boshqaruvi jarayoniga har qanday aralashuvini rad etdi. Mamlakatning fuqarolik muassasalarida xizmat qilgan ofitserlar ishdan bo'shatildi. Bir vaqtning o'zida hukmron koalitsiya armiyani, maxsus xizmatlarni, xususan, Turlararo qo'shin razvedkasini fuqarolik Ichki ishlar vazirligiga (IIV) qayta bo'ysundirishni maqsad qilgan. Harbiylar davlat byudjeti, 2008-2009-moliya yilida mudofaa xarajatlarining qisqartirilishi muhokamasida harbiy maqolalarning fosh etilishiga jimgina guvoh bo'ldilar. Natijada 2008-2009-yillarda mamlakat ijtimoiy-siyosiy hayotida harbiylar rolining pasayishi kuzatildi. Shu bilan birga, ba'zi sabablarga ko'ra, IIV razvedka agentligini o'z nazoratiga olmadi.

PXP hokimiyatda to'liq besh yillik konstitutsiyaviy muddatni saqlab qolish maqsadini ko'zlagan³. Bunday strategiya bir qator ijtimoiy-iqtisodiy islohotlarni amalga oshirishni, shuningdek, moslashuvchanlik va siyosiy raqiblar bilan murosas qilishga tayyorlikni talab qildi. Parlament faoliyati sezilarli darajada faollashdi. Bu mamlakat jamoatchiligi tomonidan ijobiy qabul qilindi.

Davlat boshqaruvi tajribasining yo'qligi, o'tgan o'n yillikda Pokiston Xalq partiyasi yetakchilari, jumladan, Bosh vazir Yusuf Razo Giloniy va Prezident Asif Ali Zardariy va boshqalarning mamlakat ijtimoiy-siyosiy hayotida ikkinchi darajali ishtiroki ular tomonidan

² Inter-Services Public Relations (ISPR) Official Website. <https://www.ispr.gov.pk>

³ Замираева Н.А. Взаимоотношения пакистанской армии и гражданских государственных структур (2008 – 2012). // Государство, общество, международные отношения на мусульманском востоке. – М.: Крафт+, 2014. – С. 141.

bir qator ijtimoiy va iqtisodiy islohotlarning izchil amalga oshirilmaganligining sabablaridan biri bo'ldi. YTH bilan tinch muloqot siyosatining barbod bo'lishi islomiy ekstremizmning keskin faollashuviga olib keldi, jangarilarning qo'pol teraktlari mamlakatni karaxt qildi.

Hukmron fuqarolik ma'muriyati bunday chaqiriqlarga tayyor emasligi ma'lum bo'ldi. Bir qator sabablarga ko'ra harbiylar mamlakat hayotida o'z mavqelarini asta-sekin mustahkamlab bordilar. Bu, birinchi navbatda, mamlakatning ichki hududlarida islomiy ekstremizmga qarshi kurashga taalluqli edi (2009-yil kuzida Janubiy Vaziristonda o'tkazilgan harbiy operatsiya). Afg'oniston, Hindiston va Amerika tashqi siyosatida, 2002-2008-yillarda bo'lgani kabi, generallik ustunlik rolini o'ynashda davom etdi.

Siyosiy hayotda sud hokimiyati ham mustahkamlandi. Ko'pincha turli instansiya sudlari, shu jumladan Oliy sud siyosiy muxoliflar: partiyalar, yuqori martabali davlat amaldorlari va boshqalar o'rtasidagi to'qnashuvlar maydoniga aylangan. Pokistonda siyosiy arboblarning "parlamentdan ko'ra sudga borishni va siyosiy kurashlarini davom ettirishni ko'proq yaxshi ko'radi," - deyishdi senatda⁴.

Vaqt armiyani, uning generalitetining dunyoqarashini o'zgartirdi; davlatni boshqarish pultini qo'lga olmasdan ham siyosiy elitalarni "boshqarish" va mamlakatdagi voqealarga samarali ta'sir ko'rsatish mumkinligini anglash boshlandi. Harbiylar o'z korporativ manfaatlarini ilgari surib, fuqarolik amaldorlari bilan teng munosabatlar o'rnatdilar. Shaxsiy aloqalar, ayniqsa, byudjetning harbiy moddalari va boshqa ajratmalar bo'yicha qarorlar qabul qilishda faol qo'llanilgan; generallik milliy ommaviy axborot vositalaridan keng foydalangan. Harbiylarning ichki va tashqi siyosiy masalalar bo'yicha ommaviy bayonotlari uzoq vaqtdan beri Pokiston jamiyati hayotining ajralmas qismiga aylangan va siyosiy kuchlarga harbiy isteblishmentning pozitsiyasi haqida signal bergan. Ular hukmron ma'muriyatga bilvosita tazyiq o'tkazdilar. Generallik bilan hisoblashishdi, quloq solishda davom etishdi. Bularning barchasi armiya Pokistondagi faol siyosiy kuchlardan biri bo'lib qolayotganidan dalolat berardi.

2013 - 2015-yillar - hokimiyatda fuqarolik kuchlarini yanada mustahkamlash. 2013-yil may oyida mamlakatda navbatdagi umumiy parlament saylovlari bo'lib o'tdi. Ularning natijalari hokimiyatning bir fuqarolik ma'muriyatidan boshqasiga o'tishini, ammo bir vaqtning o'zida siyosiy elitalarning o'zgarishini ko'rsatdi. Pokiston musulmon ligasi Navaz (PML/ (N)) g'alaba qozondi, uning yetakchisi Muhammad Navaz Sharif uchinchi marta bosh vazir kursisini egalladi. Oldinga o'tib, saylovdan keyingi davrda Pokistonda uchta ta'sir markazi shakllanganini ta'kidlaymiz: federal hukumat va Milliy assambleya (MA) (parlamentning quyi palatasi), muxolifat (MA da ozchilik va senatda ko'pchilik) (parlamentning yuqori palatasi) va generallik.

Avvalgi federal ma'muriyatning birinchi shaxslaridan (2008-2013) farqli o'laroq, Navoz Sharif mamlakatda ham, xalqaro maydonda ham uzoq vaqtdan beri tan olingan siyosiy og'ir vazni shaxs edi. Masalan, u bosh vazir bo'lgan davrda Pokiston Islom Respublikasi 1998-yilda yadroviy davlat maqomini oldi. 2013-yilda ayta hokimiyatga keldi. Konstitutsiyaga kiritilgan 18-tuzatishga (2010-yil aprel) ko'ra, u keng qonuniy vakolatlarni "meros qilib oldi": prezident bilan kelishilgan holda markaziy va viloyat hukumatlarini tarqatib yuborish, viloyat gubernatorlarini lavozimidan chetlashtirish va boshqalar. Bosh vazir armiyadagi oliy lavozimlarga tayinlash to'g'risida mustaqil ravishda qaror qabul qilishga haqli. Amalda bu shuni anglatadiki, vazirlar mahkamasi rahbari federal vazirlar bilan maslahatlashish huquqiga ega, ammo Qurolli Kuchlar Oliy Bosh Qo'mondoni sifatida prezidentga quruqlikdagi

⁴ The senate committee on defense. – Report, 2013 – № 3. <https://www.armed-services.senate.gov/press-releases/senate-committee-on-armed-services-completes-markup-of-the-national-defense-authorization-act-for-fiscal-year-2013> (09.01.2026)

qo'shinlar shtabi va Turlararo qo'shin razvedkasi boshlig'i lavozimiga nomzodni shaxsan tavsiya qilish huquqiga ega edi.

Ammo hokimiyatdan chetlatilgan yillar (1999-yil oktyabr - 2013-yil aprel), jumladan sud jarayoni, davlatga xiyonat qilish ayblovi, mamlakatdan chiqarib yuborish (2001) va vataniga qaytish (2007-yil oxiri) uning generalitet bilan munosabatlariga ta'sir ko'rsatdi. Unda ikki qarama-qarshi his-tuyg'u - armiyani bo'ysundirish istagi va ayni paytda undan qo'rqish kurash olib bordi; bu bilvosita Pokistonning ichki va tashqi siyosatida o'z aksini topdi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Москаленко В.Н. Политическая роль пакистанской армии. // Армия и власть на Ближнем Востоке: от авторитаризма к демократии. – М.: Научное издание, 2002. – С. 355.
2. Inter-Services Public Relations (ISPR) Official Website. <https://www.ispr.gov.pk>
3. Замаева Н.А. Взаимоотношения пакистанской армии и гражданских государственных структур (2008 – 2012). // Государство, общество, международные отношения на мусульманском востоке. – М.: Крафт+, 2014. – С. 141.
4. The senate committee on defense. – Report, 2013 – № 3. <https://www.armed-services.senate.gov/press-releases/senate-committee-on-armed-services-completes-markup-of-the-national-defense-authorization-act-for-fiscal-year-2013> (09.01.2026)
5. Abdulmuminov A. Pakistan's Partition: Search for National Identity. // Journal of Research at Minnesota State University. – Mankato, 2015. №15. – P. 14.
6. Bright W. J., Tarihi Pakistan. – Lahore: Darulshaour Publications, 2015. – P. 243.
7. Lodhi M. Pakistan beyond the "Crisis State". – Karachi: Columbia University Press, 2011. – P. 301.
8. M.R. Kazimi. A Concise History of Pakistan. – Karachi: Oxford University Press, 2019. – P. 119.